

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Химайдинов Шакир Салайдинович

Ассистент кафедры узбекского языка и литературы
Термезского инженерно-технологического института

Аннотация: Обеспечение качества обучения иностранным языкам подрастающего поколения, кардинальное совершенствование системы подготовки специалистов, владеющих иностранными языками, подготовка квалифицированных кадров, отвечающих мировым образовательным стандартам, за счет овладения иностранными языками в нашей стране является одной из целей продолжающаяся реформа образования. Для того чтобы выявить и выявить возможности в обучении языку, к современным требованиям предъявляются знания, творческие способности учителя, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету, установить отношения сотрудничества с учеником. Решение направлено на дальнейшее развитие преподавания иностранных языков, реализацию мер по повышению уровня и качества подготовки высококвалифицированных преподавателей иностранных языков для общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и академических лицеев, высших учебных заведений в соответствии с международными стандартами. был принят для обеспечения. При этом следует отметить, что каждый изучаемый язык имеет свои правила и секреты. Чтобы стать зрелым профессионалом, отвечающим международным стандартам, от обучающегося требуется не упускать из виду самые тонкие пласты языка.

Ключевые слова: русский язык, инновационные методы, обучение, воспитание, методы, технология, система обучения.

Слово «метод» происходит от греческого слова «методос», что означает путь, метод. Метод обучения – метод работы, который преподаватель регулярно использует с учащимися, позволяющий учащимся развивать их интеллектуальные способности и интересы, приобретать знания и умения, применять их на практике. Это совокупность регламентированных способов организации взаимодействия педагога и обучающегося для достижения поставленной образовательной цели. Метод БЕСЕДА является одним из наиболее эффективных способов живой речи учителя в формировании личности учащегося в идейном, духовном, нравственном плане. В выборе темы для беседы важна ее всесторонняя актуальность и актуальность для учащихся данного класса. Интервью может быть проведено по следующим темам.

1. Этические вопросы (социальные, духовные, нравственные, правила поведения в обществе)
2. Эстетические темы (природная красота, красота человека, межличностные отношения)
3. Политические вопросы (внутренняя и внешняя политика государства, мировые события, международные отношения).
4. Организация бесед на такие темы, как образование и познание (вселенная и дикая природа и т. д.), дает творческие результаты.

Во время интервью важно задавать студентам вопросы, которые позволяют им свободно выразить свои мысли и мыслить независимо. Дискуссия по этому поводу также имеет большое значение. Метод ИСТОРИИ В этом случае учащиеся обычно интересуются рассказами, обогащенными разными примерами, и слушают их с любовью. В них можно рассказать о прошлом народа, о жизни сказочных героев, о проявленном ими мужестве. Также не оставит студентов равнодушными информация в СМИ, газетах, журналах, на радио и телевидении. Выбор учащимися темы разговора или рассказа гарантирует, что у них будет осмысленный и интересный отрывок. В результате студенты продвигаются по службе они не будут игнорировать эту тему. Может свободно выражать себя. Это приводит к развитию их мыслей. В связи с этим первый Президент Ислам Каримов сказал, что «если дети не научатся свободно мыслить, эффективность образования будет низкой». Именно поэтому нам необходимо побуждать детей к свободному мышлению, обогащать их мировоззрение.

Метод Самообразования является эффективным средством самоуправления и активного участия студентов в деятельности различных органов, повышения их социального статуса.

Метод Самооценки – это вид деятельности, направленный на анализ поведения, качеств, установок, на основе которых осуществляется самооценка. Учащемуся трудно дать самооценку, но можно достаточно хорошо подготовить его к этому. Для этого ученик должен понимать свой долг, быть основой образования и воспитания, то есть хотеть быть образованным, стремиться к самосовершенствованию. Этот метод помогает им объективно оценить себя со стороны.

Метод Мотивации – это способ положительно оценить деятельность учащихся, их поведение, придать им уверенности, поощрения и поддержки.

Учителю придется постоянно следить за изменениями у своих учеников, обращать на них внимание. Только тогда ученики не будут чувствовать себя обделенными. Они думают, что всегда находятся в центре внимания и стараются развиваться и двигаться вперед. Учитель должен быть справедлив к

коллективу по отношению ко всем своим ученикам. Тогда ученики уважают учителя, считая, что правильно оценят знания. Таким образом, учителя находят свое место в своей команде.

Ниже мы поговорим о зарождающихся новых педагогических учениях.

1) Искусственный интеллект в образовании. Термин «искусственный интеллект» (ИИ) используется для описания компьютерных систем. Образовательные системы с искусственным интеллектом быстро проникают в школы, колледжи и университеты. Хотя большинство людей думают об искусственном интеллекте как о роботах-учителях, у него есть и свои преимущества. Приложения, разработанные для учащихся, включают интеллектуальную систему обучения, систему обучения на основе диалога, среду обучения, основанную на исследованиях, автоматическую оценку письма и агенты общения. Хотя программы, предназначенные для учителей, недостаточно развиты, они представляют собой программу, которая помогает учителям улучшить свои знания. Важно учитывать способности студентов и преподавателей, такие как критическое мышление, творчество, общение и сотрудничество. Учителя, учёные и другие заинтересованные стороны выступают с обеих сторон.

2) Обучение через открытые данные. Более 250 национальных, местных и муниципальных органов власти и организаций в глобальном масштабе обмениваются, создают и используют данные друг с другом в своей работе. В то время как эти организации стремятся видеть данные, используемые общественностью, многие зрелые службы предоставляют ресурсы для изучения открытых данных. Последующие инициативы привели их к инновационному образованию. Поэтому возникает вопрос — что же предлагают открытые данные в качестве материала? Каково его значение в обучении и преподавании? Ключевой фактор — подлинность. Общие данные появляются в результате реальных процессов, происходящих в крупных организациях. Информация, часто используемая в профессиональной деятельности, оказывает реальное влияние на нашу жизнь и окружающий мир. Вторым фактором является важность этой информации для наращивания потенциала учащихся. Это может быть очень сильным эмоциональным воздействием. Учащиеся смогут сравнить происходящее в их городах, селах и, возможно, в их классах с тем, что происходит вблизи и вдали. Возможно, в процессе они также смогут выявить проблемы и привлечь к проблеме внимание местного населения или всего сообщества. В одном примере старшеклассники в Италии получили вознаграждение за строительные проекты, изучая данные о государственном финансировании. Можно видеть, что открытые данные связывают учащихся друг с другом, и в результате грамотности данных, прозрачности и действий,

основанных на фактических данных, возникли социальные движения за большую мотивацию. 3) Работа с этикой использования информации. Использование цифровых технологий в растущем образовании сопровождается постоянным распространением этических вопросов. Этические вопросы здесь связаны с большим количеством информации, например, кому она принадлежит, как интерпретировать информацию, как защитить частную жизнь студентов и преподавателей? Были также случаи критики людей, о которых они не знают. Возможно, это просто вопрос времени. Для предотвращения подобных проблем разработать политику по этике данных в образовательных учреждениях, получить согласие обучающихся на использование данных, анализировать любую информацию в их взаимодействиях, знакомиться с их взглядами на систему управления образованием, создание эффективной системы обучения, а также поскольку вопросы поддержки студентов и сотрудников также должны быть рассмотрены. В настоящее время нет формальных классов. Для этого преподавателям необходимо создавать возможности для учащихся. В современном цифровом мире взаимный обмен информацией между институтами и университетами еще больше повышает их эффективность [Журнал инновационной педагогики, 2020]. Когда ваших учеников спрашивают, как они могут улучшить свой русский, что бы вы им посоветовали? Учителя часто советуют: слушать много русских языков, часто повторять слова, учить язык и понимать, как грамматика влияет на смысл. Учитель может во многом помочь, но ему не хватает времени в классе, чтобы ученики действительно двигались вперед; они также нуждаются в большом количестве упражнений вне класса. Для учителя очень важно следить за тем, что ученики делают вне занятий, и давать указания, как улучшить свой русский язык. Это должно выходить за рамки домашних заданий и включать инструменты и ресурсы, которые учащиеся могут использовать для ежедневного развития своих навыков русского языка.

Во многих ситуациях по всему миру учащиеся средних и старших классов имеют доступ к смартфонам, которые предлагают различные приложения через магазины приложений, которые помогают. На самом деле их много; Поищите «Учить русский» в Apple App Store или Google Play, и вы найдете так много вариантов, что трудно понять, с чего начать. Одним из хороших мест, безусловно, являются всемирно известные программы, разработанные Британским советом и написанные преподавателями и экспертами по мобильному обучению.

Эти правила, методы являются важными факторами, которые будут необходимы между учителем и учеником. Эти методы углубляют сознание студентов, помогая им свободно выражать свое личное мнение без страха.

Использованная литература:

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта гармонично развитого поколения» Ташкент- 2000. 133, 134 стр.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс по предмету «Педагогическая психология». Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимов Модели образования в педагогике Опубликовано Республиканская научно-практическая конференция ЮМХ, ТТКМО и УКТИ «Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с требованиями устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. -В179-182.

